

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"

Programa de Educação Tutorial do Curso de Comunicação: Rádio, TV e Internet
PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES 2026

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17867671>

Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design

Diretor: Prof. Dr. Juarez Tadeu de Paula Xavier

Vice-Diretora: Profa. Dra. Tarcila Lima da Costa

Departamento de Audiovisual e Relações Públicas (DARP)

Chefe de Departamento: Profa. Associada Célia Maria Retz G. dos Santos

Vice-Chefe de Departamento: Prof. Associado Nelson Russo de Moraes

Curso de Comunicação: Rádio, TV e Internet

Coordenadora do Curso: Profa. Dra. Tamara de Souza Brandão Guaraldo

Vice-Coordenador do Curso: Prof. Dr. Gustavo Soranz Gonçalves

Equipe PET RTVI:

Alunos bolsistas:

Bruno Cezar de Moraes

Caio de Freitas Ortega

Elisa Trombini Sartori

Eloisa Maria Neves

Henrique Stradioto Mata

Lucas de Siqueira Florentin

Mariana Melim Miqueleto

Marina Annunciato Llata

Alunos não bolsistas:

Bianca de Souza Almeida

Julia Kaori Koike

Maria Eduarda de Oliveira

Raphael Alexandre Souza Silva

Tutor PET RTVI

Marcos “Tuca” Américo

Sumário

APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES 2026 PET RTVI.....	5
INTRODUÇÃO	7
RESULTADOS ESPERADOS	8
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	9
ATIVIDADE INTEGRADORA - COMUNIDADE.DOC	12
ATIVIDADE CULTURAL -“SARAU CULTURAL PET RTVI”	18
ATIVIDADE DIVERSIDADE –“VAMOS FALAR DE DIVERSIDADE?”	25
ATIVIDADE DE RECEPÇÃO DE CALOUROS – MOSTRA PET	29
ATIVIDADES PARA REDUÇÃO DA EVASÃO - FicaRTVI.....	32
PROCESSO SELETIVO DE DISCENTES	38
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	41

APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES 2026 PET RTVI

O presente Planejamento de Atividades para o ano de 2026 do Programa de Educação Tutorial do curso de Comunicação: Rádio, TV e Internet (PET-RTVI) foi elaborado em estrita consonância com as diretrizes governamentais e institucionais que regem o programa. O documento segue rigorosamente os princípios filosóficos e normas gerais estabelecidos no Manual de Orientações Básicas do MEC , bem como as determinações técnicas e o cronograma estipulados no Ofício Circular nº 02/2025/CLAA/UNESP.

Em cumprimento às exigências para a aprovação e homologação das atividades, este planejamento contempla integralmente o rol de ações mandatórias descritas nas Normas Técnicas do referido Ofício (Anexo I), garantindo a cobertura de todas as dimensões acadêmicas exigidas. Conforme estipulado no documento orientador (Ofício Circular nº 02/2025/CLAA/UNESP, 2025, p. 03-04), são atendidas as seguintes diretrizes:

Atividades obrigatórias para todos os grupos

- **1) Atividades Administrativas:** descrever o formato de reuniões contendo a previsão do número e duração das reuniões semanais, bem como as reuniões com o Conselho do Curso de Graduação (Atividades Administrativas);
- **2) Atividade Integradora:** planejar atividade(s) de ensino, pesquisa e extensão universitária, explicitando nos objetivos e na metodologia a integração das três dimensões (Atividade Integradora);
- **3) Atividade cultural:** desenvolver atividades que estimulem o interesse do grupo/comunidade pela pluralidade cultural (Atividade Cultural);
- **4) Atividade Diversidade:** planejar atividade(s) que possa(m) contribuir com a política de diversidade na instituição, por meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero (Atividade Diversidade);
- **5) Recepção dos calouros:** relatar como o grupo planeja realizar a recepção/acolhimento dos novos ingressantes no curso (Atividade de Recepção);
- **6) Atividade para Redução da Evasão:** relatar como o grupo planeja ações alinhadas às políticas e ações para redução da evasão e insucesso nas formações em nível de graduação (Atividade Redução da Evasão);

- **7) Eventos:** prever a participação do grupo em eventos do Programa de Educação Tutorial, seja de âmbito nacional, regional ou da Unesp, com apresentação de trabalho(s) (Participação em Eventos). Importante: todos os eventos devem ser incluídos em uma única atividade;
- **8) Processo seletivo de discentes:** indicar as etapas para realização do processo seletivo para novos integrantes (Processo Seletivo de Discentes). Observação: atividade condicionada à necessidade/existência de vagas.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Superior. Programa de Educação Tutorial – PET: manual de orientações básicas. Brasília: MEC/SESu, 2006.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO". Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos Grupos PET (CLAA). Ofício Circular nº 02/2025/CLAA/UNESP: Calendário Anual de Atividades dos grupos PET/Unesp 2025 – 2026. São Paulo, 08 out. 2025.

INTRODUÇÃO

Ao longo deste planejamento de atividades para o ano de 2026, o grupo PET-RTVI estabelece um compromisso com o desenvolvimento acadêmico, a promoção de ações de inclusão e diversidade, e o fortalecimento dos laços entre a comunidade universitária e a sociedade. As atividades foram planejadas para abordar aspectos fundamentais da formação dos petianos, buscando alinhar ensino, pesquisa e extensão.

Cada uma das atividades propostas — como a produção do documentário comunitário, o projeto Sarau PET RTVI, os encontros de diversidade, e as participações em eventos — contribui para um entendimento mais abrangente e crítico do cenário audiovisual e de comunicação. Essas iniciativas também visam proporcionar uma experiência prática e reflexiva aos alunos, que, ao longo de suas participações, poderão desenvolver habilidades técnicas e analíticas essenciais para o campo da comunicação e audiovisual.

A estrutura metodológica de avaliação contínua para cada atividade reflete um esforço em monitorar, corrigir e aprimorar o impacto de cada projeto, garantindo que os objetivos sejam atingidos de maneira eficaz e que haja um aprendizado significativo para todos os envolvidos. Assim, este planejamento busca não apenas a realização de atividades pontuais, mas a construção de um ambiente colaborativo e inclusivo que inspire o desenvolvimento pessoal e profissional dos petianos e fortaleça a relevância do PET-RTVI no contexto acadêmico e social.

RESULTADOS ESPERADOS

Para o planejamento de atividades do PET-RTVI em 2026, os resultados esperados refletem avanços significativos na formação acadêmica dos membros, na promoção da diversidade, na inserção comunitária e no desenvolvimento institucional. Nas atividades administrativas busca-se assegurar uma execução fluida das tarefas, fortalecer a comunicação e alinhar as atividades às diretrizes pedagógicas, criando uma base sólida para a gestão eficiente e o desenvolvimento crítico dos integrantes. A atividade PET Discute: Comunidade.Doc visa produzir um documentário comunitário, incentivando a interação entre alunos e a comunidade, promovendo conscientização sobre temas de interesse público e aprimorando habilidades técnicas, além de fortalecer o papel do audiovisual como ferramenta de transformação social.

As iniciativas Sarau PET RTVI e Vamos Falar de Diversidade? visam estimular discussões sobre representatividade e inclusão no audiovisual, promovendo o envolvimento de grupos minoritários e ampliando o olhar inclusivo na comunidade acadêmica e na sociedade. A Mostra PET e as oficinas propostas, por sua vez, facilitam a integração dos calouros ao ambiente universitário, proporcionando uma experiência acolhedora e inspirando novos alunos a se envolverem nas atividades acadêmicas.

A participação em eventos expande o conhecimento dos integrantes sobre o Programa de Educação Tutorial, fortalecendo a identidade do grupo e sua projeção institucional. Além disso, o Processo Seletivo de Discentes promoverá a renovação do grupo com membros comprometidos e diversos, o que é essencial para manter o projeto inclusivo e inovador.

Esses resultados esperados demonstram o compromisso do PET-RTVI com a formação de estudantes conscientes e engajados, preparados para contribuir tanto com o meio acadêmico quanto com a sociedade.

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Carga Horária: 150h

Dimensão: Ensino

Data Início da Atividade: 01/02/2026

Data Fim da Atividade: 22/12/2026

Descrição/Justificativa

Reuniões Administrativas do Grupo PET-RTVI: a reunião administrativa deve ocorrer semanalmente, com duração de duas a três horas na sala PET, com o propósito de organização do trabalho. Reuniões com o Conselho de Curso: Propõe-se duas reuniões anuais com o Conselho de Curso de Comunicação: Rádio, Televisão e Internet para acompanhamento e articulação das atividades em consonância com as diretrizes pedagógicas do curso. Descrição do Processo de Tutoria - Presença do tutor nos encontros semanais de execução das atividades científicas, de ensino, extensão e administrativas do grupo; atuação direta e/ou indireta nas atividades realizadas.

Objetivos

Reuniões Administrativas do Grupo PET-RTVI: a reunião administrativa deve ocorrer semanalmente, com duração de duas a três horas na sala PET, com o propósito de organização do trabalho. Reuniões com o Conselho de Curso: Propõe-se duas reuniões anuais com o Conselho de Curso de Comunicação: Rádio, Televisão e Internet para acompanhamento e articulação das atividades em consonância com as diretrizes pedagógicas do curso. Descrição do Processo de Tutoria - Presença do tutor nos encontros semanais de execução das atividades científicas, de ensino, extensão e administrativas do grupo; atuação direta e/ou indireta nas atividades realizadas.

Metodologia

As atividades de gestão do PET-RTVI serão desenvolvidas por meio de reuniões semanais presenciais na sala do grupo, espaço equipado com computadores e demais recursos necessários à organização e acompanhamento do planejamento anual. Cada encontro terá pauta previamente definida e compartilhada, sendo a condução da reunião realizada em sistema de rodízio entre os petianos, de modo que, a cada mês, um membro assumirá a responsabilidade de coordenar os trabalhos, registrar encaminhamentos e monitorar os prazos. A participação dos demais integrantes será ativa, com apresentação de relatos de andamento das ações de ensino, pesquisa, extensão e gestão, definição de tarefas, redistribuição de responsabilidades e avaliação contínua das atividades em curso. A tutoria estará presente nas reuniões, orientando o grupo, intervindo direta ou indiretamente quando necessário e garantindo a aderência às

diretrizes do Programa de Educação Tutorial e do Curso de Comunicação: Rádio, TV e Internet.

Resultados Esperados: Alinhados aos objetivos e verificáveis

Espera-se garantir o bom andamento da execução das atividades previstas no planejamento em conjunto com as diretrizes do Conselho de Curso de RTVI.

Metodologia de Avaliação da Atividade pelo Grupo: Estratégias para feedback e impacto da atividade (ex: formulários, depoimentos)

As métricas de avaliação estabelecidas nas atividades previstas no planejamento.

Referências Bibliográficas:

MEC. Programa de Educação Tutorial – PET. Manual de Orientações Básicas, 2006. Disponível em < <http://portal.mec.gov.br/pet/manual-de-orientacoes> > Acesso em 10 de setembro de 2023

ATIVIDADE INTEGRADORA - COMUNIDADE.DOC

Carga Horária: 300h

Dimensão: Ensino, Pesquisa e Extensão

Data Início da Atividade: 01/02/2026

Data Fim da Atividade: 22/12/2026

Descrição/Justificativa

O Projeto Político-Pedagógico do curso de Comunicação: Rádio, TV e Internet não contempla disciplina específica sobre o tema “documentário”, que é abordado apenas como um tópico da disciplina “Roteiros Audiovisuais 1”, embora documentários sejam produzidos como TCCs. É importante notar que o gênero desempenha um papel fulcral no ensino do audiovisual, pois trata de plataforma para o aprendizado prático, para a exploração criativa e a compreensão de questões sociais e culturais. O documentário ainda capacita os alunos com habilidades técnicas e analíticas essenciais para a produção audiovisual, pois os envolve em narrativas significativas produzidas com baixo custo quando comparado com as narrativas ficcionais. Podemos afirmar que o gênero documentário é uma tendência na produção audiovisual contemporânea do cinema brasileiro.

Dentro desta tendência, novas formas narrativas apontam para o caráter experimental de parte desta produção, como visualizado na modalidade do documentário comunitário, um subgênero documental que tem por objetivo contar histórias e representar a vida de comunidades específicas. Este tipo de documentário frequentemente envolve membros da própria comunidade na produção e pode ser usado como uma ferramenta para dar voz a grupos marginalizados, para documentar questões locais importantes e para a partilha mútua de saberes.

O vídeo ou documentário comunitário é uma forma de mídia comunitária e pode ser definido por seu objetivo, que é estimular a participação nos assuntos públicos. A frase definidora pode ser "com as pessoas, não apenas sobre elas". Por parte dos realizadores das comunidades, eles passam a estar a um só tempo dentro da comunidade, ao negociar internamente com os seus pares que imagens querem mostrar e como vão mostrar, e fora da comunidade, atuando como documentaristas. Outro aspecto que vale ser mencionado é que cada filme comunitário é feito tendo em vista um determinado tipo de exibição, sendo que em geral os espectadores desses trabalhos se localizam nas vizinhanças de onde ele foi realizado. Assim, a presente atividade apreende a criação e produção de um documentário comunitário que vise um viés de perspectiva sociocultural sobre a comunidade colaboradora do projeto.

Não podemos deixar de observar a possibilidade de esses trabalhos seguirem um circuito tradicional identificado nos festivais de cinema e vídeo e nos programas

televisivos visto que recentemente muitos desses vídeos têm sido mostrados dentro desse contexto. No entanto, o poder de expor amostras bem selecionadas e provocativas da realidade na tela para um grupo de espectadores que compartilham problemas e objetivos comuns também é amplamente reconhecido, especialmente por organizadores comunitários. Enfim, produzir um documentário comunitário envolve várias etapas e requer uma abordagem colaborativa para representar as vozes e experiências da comunidade.

A proposta é que o documentário em curta metragem possa, para além de cumprir os critérios de extensão e diálogo com a comunidade requeridos pela Universidade, colocar em prática, a partir do caráter integrador da produção audiovisual, as reflexões apresentadas pela pesquisa a ser desenvolvida em sua fase de pré-produção. O entendimento do audiovisual nesse determinado recorte teórico abre espaço para compreensão dos moldes e formatos documentais inseridos dentro das lógicas de linguagem, forma de expressão, realidade e indústria, tanto na elaboração criativa da obra quanto em seus exercícios práticos.

Por fim, a atividade pretende desenvolver as habilidades dos membros integrantes exercendo a produção audiovisual, com base em aporte de pesquisa e do repertório obtido por suas atividades de pesquisa individuais, operando em parceria com representantes da comunidade local.

Objetivos

Produzir documentário comunitário em curta-metragem. Engajar a comunidade na discussão de temas e problemas de interesse comum. Desenvolver habilidades de produção de mídia e narrativa entre os membros da comunidade que participam do projeto. Influenciar ações políticas ou legislativas, com o objetivo de promover políticas públicas sobre o tema escolhido. Engajar os petianos no âmbito da pesquisa na área do audiovisual.

Metodologia

Para a produção deste documentário iremos ter uma abordagem colaborativa para representar as vozes e experiências da comunidade a partir de pesquisa preliminar sobre o tema a ser desenvolvido.

Na fase de pré-produção iremos envolver essas pessoas por meio da consulta aos seus membros para garantir que suas vozes e perspectivas sejam representadas, além de garantir que elas participem do processo de tomada de decisões. O principal objetivo é identificar um tema relevante para a comunidade, podendo ser um problema social, uma história inspiradora e qualquer coisa que seja importante para seus membros. Com o argumento decidido iremos definir os objetivos do documentário, tais como conscientização, questões de direitos humanos, justiça social, saúde pública, meio-ambiente, educação, direitos civis, entre outros.

Durante o estágio de produção do mesmo, iremos garantir transparência e respeito com as pessoas entrevistadas e as histórias contadas e no processo de pós-produção o principal objetivo é garantir que esses membros da comunidade tenham o direito de opinar sobre o corte final.

A metodologia da produção audiovisual é desenvolvida a partir das seguintes etapas:

Pré-produção: fase onde ocorre o planejamento detalhado do projeto e inclui a seleção de locações, elenco, equipe técnica, agendamento de filmagens, orçamento, criação de storyboards e preparação de equipamentos.

Produção: fase onde ocorrem as filmagens ou gravações. A equipe de produção trabalha no set de filmagem (estúdio ou externas) e segue as informações descritas no roteiro e as diretrizes determinadas na pré-produção.

Pós-produção: finalizadas as gravações é realizada a montagem onde o material bruto é editado por meio da seleção das melhores cenas, são adicionadas as trilhas sonoras, e se necessários realizados os efeitos visuais, correção de cores. Enfim é feita a mixagem de áudio.

Resultados Esperados: Alinhados aos objetivos e verificáveis

É importante destacar que os resultados podem variar amplamente dependendo da natureza do documentário, da comunidade envolvida e dos objetivos específicos do projeto.

Entre os possíveis resultados esperados estão: conscientização pública sobre o tema proposto; engajamento comunitário por meio do envolvimento na discussão e resolução de problemas locais; fortalecimento dos laços comunitários na participação em projeto

colaborativo de interesse comum; mudança de comportamento em relação a temas de interesse comunitário.

Enfim, a chave para um documentário comunitário bem-sucedido é garantir que a comunidade esteja centralizada em todo o processo, desde a concepção até a distribuição. O produto final deve ser uma representação autêntica das histórias e preocupações da comunidade. O resultado pode ser exibido nas plataformas digitais do PET RTVI, TV UNESP, festivais e mostras de documentário e divulgado como caso de estudo em publicações científicas da área do audiovisual.

Metodologia de Avaliação da Atividade pelo Grupo: Estratégias para feedback e impacto da atividade (ex: formulários, depoimentos)

Esta atividade se utiliza de uma metodologia de avaliação que incorpora a Avaliação Focada na Utilização (Utilization-focused Evaluation, Patton, 2002) e a Avaliação por Uso do Processo (Process Use, Patton, 2002). A primeira tem o propósito de guiar a escolha de quais métodos são apropriados para a avaliação. Para Patton (1990), o grande desafio da sociedade da informação não é a capacidade de produzir, armazenar ou transmitir informações, mas sim reconhecer o que é importante saber e, de fato, como utilizar essa informação e a partir desta ideia é desenvolvida a Avaliação Focada na Utilização (Utilization-focused Evaluation) definida como aquela que “busca envolver os usuários potenciais no processo avaliativo, através da participação em todas as etapas a avaliação, inclusive na tomada de decisões sobre a mesma” (Patton, 1998 apud Cruz, 2006). Desta forma, na avaliação é preciso levar em conta que as partes envolvidas no processo devem ser encorajadas a discutir aqueles problemas que foram importantes para elas, atraindo-as assim para um processo de aprendizagem decorrente das atividades propostas. Estas ideias levam à Avaliação por Uso do Processo (Process Use, Patton, 1998) que pode ser definida como o aprendizado que ocorre durante o processo de avaliação, ou seja, as mudanças individuais ocorridas na forma de pensar e se comportar e que é resultado decorrente da aprendizagem durante o processo de avaliação. Esta proposta visa avaliar o impacto e a qualidade da produção de documentário comunitário, com foco na participação e aprendizado dos envolvidos. Esse tipo de avaliação é orientado pela ideia de que o processo em si é tão importante quanto os resultados finais. Assim, a proposta de avaliação de um documentário comunitário transcende uma análise convencional e se torna uma ferramenta de

aprendizado e engajamento, alinhada com as abordagens qualitativas e focadas na utilização descritas por Patton.

Referências bibliográficas:

ALVARENGA, Clarisse Maria de Castro de. A Participação de comunidades na realização de documentários. Estudos de Cinema–VII. São Paulo: Annablume/Socine, p. 241-246, 2006.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Cadernos do Inventar: modos de fazer e experimentar cinema e educação. Brasília: MDHC, 2023. Disponível em: https://mostracinemaedireitoshumanos.mdh.gov.br/wp-content/uploads/2023/12/cadernos_do_inventar.pdf . Acesso em: 19 nov. 2024.

PATTON, M.Q Qualitative Research and Evaluation Methods. 3. Ed. London: SAGE. 2002.

RAMOS, Guiomar. Documentários experimentais. Estudos de Cinema Socine VII. São Paulo: Annablume, 2006.

STONEY, George C. Community Video. The International Encyclopedia of Communication, 2008. DOI: 10.1002/9781405186407.wbiecc110

ATIVIDADE CULTURAL -“SARAU CULTURAL PET RTVI”

Carga Horária 200h

Dimensão: Ensino, Pesquisa e Extensão

Data Início da Atividade: 01/02/2026

Data Fim da Atividade: 22/12/2026

Descrição/Justificativa

O sarau é um fenômeno cultural cuja trajetória histórica revela um movimento de deslocamento do exclusivo para o coletivo e do elitista para o popular. Originalmente associado a encontros vespertinos ou noturnos em salões luxuosos, voltados às elites letradas e às práticas de leitura, música e dança (SCAVONE, 2005; ROSENBERG, 2005), o formato foi sendo reelaborado ao longo do tempo, até se afirmar como um importante dispositivo contemporâneo de expressão artística e convivência comunitária (SOUSA; MEDINA, 2021). Nesse processo, o sarau deixa de ser apenas um passatempo refinado e passa a configurar-se como espaço de criação, circulação e partilha de saberes, aberto à participação de profissionais e amadores de diferentes linguagens (TENNINA, 2013).

O conceito de sarau, longe de ser único, reflete uma história de adaptação e reconfiguração cultural. Etimologicamente, o termo deriva do latim *sérum*, que significa tarde, historicamente referindo-se ao período vespertino ou noturno em que os encontros eram realizados (MEDINA, 2021).

No contexto brasileiro, de acordo com vários autores (SOUSA; MEDINA, 2021; SCAVONE, 2005), a prática chegou com a comitiva de D. João VI tendo como foco inicial a literatura. Com o tempo, foram incorporados elementos como música e dança, acompanhadas por gastronomia. Entre o final do século XIX e o início do século XX, o sarau era considerado o evento mais elegante da sociedade, realizado em salões luxuosos e destinado exclusivamente à elite que possuía gosto pela música e literatura e não precisava se preocupar com dinheiro. O registro formal, como aparece no dicionário Aurélio, define o sarau como uma festa literária noturna, feita em casas particulares.

Em contextos atuais o sarau ganha contornos de “nova tradição inventada”, ressignificando territórios e cotidianos ao transformar bares e pequenos espaços em centros culturais vivos, onde a poesia, a música e outras manifestações artísticas se tornam instrumentos de sociabilidade, crítica e organização coletiva (HOBSBAWM; RANGER, 2002; FRANCO, 2005; PAIVA, 2002). Nesses ambientes, o caráter aberto e horizontal dos encontros fortalece a liberdade de criação e o reconhecimento de identidades locais, consolidando o sarau como polo estratégico de articulação entre agentes culturais, grupos artísticos e movimentos sociais (FRANCO, 2005; ROSENBERG, 2005; TENNINA, 2013).

Do ponto de vista pedagógico, o sarau configura-se como um verdadeiro laboratório de aprendizagem, uma “nova escola” em que a leitura, a escrita e o pensamento crítico são estimulados pela fruição estética e pelo compartilhamento de experiências (WINKEL, 2010). A literatura e demais expressões artístico-literárias atuam como poderosos instrumentos de formação, permitindo que os participantes elaborem modos próprios de expressar o que pensam e sentem, a partir de seu repertório cultural e de sua realidade social (CÂNDIDO, 2011 apud SILVA et al.).

Tomando esse percurso histórico e conceitual como referência, o presente planejamento de atividade cultural propõe a realização de um sarau vinculado à universidade, assumindo-o como ação de extensão e tecnologia social. A proposta busca articular a dimensão formativa, ao incentivar práticas de leitura, escrita e criação artística, com a dimensão comunitária, ao fortalecer vínculos, identidades e interpretações críticas sobre problemas e necessidades locais. Dessa forma, o sarau é concebido não apenas como evento, mas como processo contínuo de mediação cultural, emancipação simbólica e participação cidadã.

Objetivos

Proporcionar, por meio do PET RTVI – Programa de Educação Tutorial do Curso de Comunicação: Rádio, TV e Internet e da FAAC UNESP em Bauru, um evento cultural inclusivo e formativo que valorize a expressão artística da comunidade acadêmica e externa, utilizando a arte como ferramenta pedagógica para o desenvolvimento do pensamento crítico e para a capacitação empreendedora nas áreas de audiovisual comunicação e cultura.

Metodologia

A atividade será organizada em dois ciclos semestrais, totalizando duas edições do sarau ao longo do ano. Cada ciclo semestral seguirá as mesmas etapas fundamentais de planejamento, produção, realização e avaliação.

No primeiro semestre, a atividade se desenvolverá da seguinte forma: a Fase 1 (Planejamento) consistirá na definição do tema e formato da primeira edição, bem como na divisão de tarefas entre os membros do grupo PET, podendo envolver a formação de comissões de curadoria, logística e comunicação. Em seguida, na Fase 2 (Produção), serão realizadas a divulgação e a chamada pública para artistas e participantes da

comunidade acadêmica e externa, além da preparação de toda a infraestrutura necessária, como espaço, som e iluminação. A Fase 3 (Realização) será a execução do evento propriamente dita, que contará com mediação dos membros do PET e registro fotográfico e audiovisual das apresentações. Por fim, a Fase 4 (Avaliação) se dedicará à análise dos resultados desta primeira edição, considerando o público, o engajamento e os feedbacks recebidos, com o objetivo de identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria.

Este mesmo ciclo de quatro fases será repetido no segundo semestre para a organização e execução da segunda edição do sarau.

Esta estrutura assegura que o sarau seja um processo contínuo e aprimorado de aprendizagem, promovendo de maneira prática a gestão cultural, o trabalho em equipe e a integração com a comunidade, conforme os objetivos fundamentais do projeto.

Resultados Esperados: Alinhados aos objetivos e verificáveis

Em relação à formação dos estudantes do PET, espera-se que os bolsistas desenvolvam habilidades práticas em gestão cultural, produção de eventos, trabalho em equipe e comunicação, atuando em todas as etapas do projeto.

Para a universidade e comunidade, o sarau deve criar um espaço de integração entre a academia e o público externo, oferecendo uma plataforma acessível para expressão artística de profissionais e amadores, além de fortalecer a cena cultural local.

Nos aspectos artísticos e pedagógicos, a atividade visa estimular a produção cultural, o pensamento crítico e a fruição artística, funcionando como um laboratório de aprendizagem por meio da arte.

Como resultados concretos, planeja-se a realização de duas edições do sarau ao longo do ano, com registro em fotos e vídeos, e a produção de relatórios de avaliação para melhoria contínua do projeto.

Por fim, espera-se que o sarau se consolide como uma atividade de extensão universitária que vai além de um evento isolado, tornando-se um processo contínuo de integração comunitária e desenvolvimento cultural.

Metodologia de Avaliação da Atividade pelo Grupo: Estratégias para feedback e impacto da atividade (ex: formulários, depoimentos)

Esta atividade se utiliza de uma metodologia de avaliação que incorpora a Avaliação Focada na Utilização (Utilization-focused Evaluation, Patton, 2002) e a Avaliação por Uso do Processo (Process Use, Patton, 2002). A primeira tem o propósito de guiar a escolha de quais métodos são apropriados para a avaliação. Para Patton (1990), o grande desafio da sociedade da informação não é a capacidade de produzir, armazenar ou transmitir informações, mas sim reconhecer o que é importante saber e, de fato, como utilizar essa informação e a partir desta ideia é desenvolvida a Avaliação Focada na Utilização (Utilization-focused Evaluation) definida como aquela que “busca envolver os usuários potenciais no processo avaliativo, através da participação em todas as etapas a avaliação, inclusive na tomada de decisões sobre a mesma” (Patton, 1998 apud Cruz, 2006). Desta forma, na avaliação é preciso levar em conta que as partes envolvidas no processo devem ser encorajadas a discutir aqueles problemas que foram importantes para elas, atraindo-as assim para um processo de aprendizagem decorrente das atividades propostas. Estas ideias levam à Avaliação por Uso do Processo (Process Use, Patton, 1998) que pode ser definida como o aprendizado que ocorre durante o processo de avaliação, ou seja, as mudanças individuais ocorridas na forma de pensar e se comportar e que é resultado decorrente da aprendizagem durante o processo de avaliação. Esta proposta visa avaliar o impacto e a qualidade da produção de um sarau cultural, com foco na participação e aprendizado dos envolvidos. Esse tipo de avaliação é orientado pela ideia de que o processo em si é tão importante quanto os resultados finais. Assim, a proposta de avaliação de um sarau cultural transcende uma análise convencional e se torna uma ferramenta de aprendizado e engajamento, alinhada com as abordagens qualitativas e focadas na utilização descritas por Patton.

Referências bibliográficas:

- CAMPOS, Israel Marques. O sarau como tecnologia social do empreendedorismo cultural: a força da identidade cultural local. 2016. 178 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Gestão Social) – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Gestão Social, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/21355> . Acesso em: 15 nov. 2025
- DA SILVA SOUSA, A.; ROCHA MEDINA, M. DE F. O sarau como prática de formação artística. Revista Extensão, v. 5, n. 1, p. 7-12, 16 jun. 2021. Disponível em: <

<https://revista.unitins.br/index.php/extensao/article/view/5225> >. Acesso em: 14 nov. 2025

DOS SANTOS, Edgreyce Bezerra. Projeto de extensão cultural sarau ventando poesia em Santa Luzia. Revista Práxis: saberes da extensão, v. 9, n. 19, p. 28-35, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5212/Rev.Conexao.v.20.23764.021>. Acesso em: 14 nov. 2025

DOS SANTOS, L.; BUENO, J.; FERREIRA, A.. A importância do sarau cultural como espaço de cultura e lazer. Mostra de Pesquisa, Ensino e Extensão do IFRS - Campus Viamão, Brasil, out. 2022. Disponível em: < <https://eventos.ifrs.edu.br/index.php/moepexviamao/mostra2022/paper/view/13314> >. . Acesso em: 14 Nov. 2025.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 2.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012

HOBBSAWM, Eric; RANGER, Terence. A Invenção das Tradições. 3. ed. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 2002. 320 p. (Coleção Pensamento Crítico, v.55).

FRANCO, Nilton Ferreira. O Sarau Paulistano na Contemporaneidade: Cooperifa - Zona Sul (1980 – 2006). 2006. Dissertação (Mestrado em Educação, Arte e História da Cultura) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2006.

ISMÉRIO, Clarisse. Projeto cultural Sarau Noturno. Bagé, RS: Universidade da Região da Campanha (URCAMP), 2008.

LYOTARD, Jean-François. O pós-moderno explicado as crianças. 2. Ed. Lisboa: Dom Quixote, 1993.

PAIVA, Marcelo Rubens. Sarau transforma boteco da periferia de SP em centro cultural. FOLHAONLINE da Folha de S. Paulo, São Paulo, 11 dez. 2002. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u29366.shtml>. Acesso em: 28 out. 2005.

PETERINI BOEIRA, Silvana et al. Sarau contemporâneo: Um encontro científico-cultural. Revista Brasileira de Extensão Universitária, v. 13, n. 2, 2022.

ROSENBERG, Thiago. Poesia da/na periferia. Itaú Cultural. Dez. 2005. Disponível em: http://www.itaucultural.org.br/index.cfm?cd_pagina=2132&cd_materia=1592. Acesso em: 06 fev. 2006.

SCAVONE, Miriam. Os Saraus Estão de Volta. Revista Entre Livros, Ed. 2., Jun. 2005. Disponível em: <http://revistaentrelivros.uol.com.br/edicoes/2/artigo8274-1.asp?0=r>. Acesso em: 18 jan. 2006.

SILVA, Fransuelen Geremias et al. Saraus Contemporâneos: a importância dos saraus como espaço político de socialização. Cadernos ESPUC, Belo Horizonte, n. 29, 2016.

SOUSA, Alexia da Silva; MEDINA, Maria de Fátima Rocha. O sarau como prática de formação artística. Revista Extensão, v. 5, n. 1, p. 7-12, 16 jun. 2021.

TENNINA, Lucía. Saraus das periferias de São Paulo: poesia entre tragos, silêncios e aplausos. Estudos de Literatura Brasileira contemporânea, Brasília, n. 42, p. 11-28,

jul./dez. 2013. ISSN 2316-4018. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2316-40182013000200001&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 31 jul. 2019.

WINKEL, Juliana. Um sarau para o povo. *Comunicação & Educação*, v. 15, n. 1, p. 103-110, 2010. Disponível em: <
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8633285.pdf> > Acesso em: 14 Nov. 2025.

ATIVIDADE DIVERSIDADE –“VAMOS FALAR DE DIVERSIDADE?”

Carga Horária: 200h

Dimensão: Ensino, Pesquisa e Extensão

Data Início da Atividade: 01/02/2026

Data Fim da Atividade: 22/12/2026

Descrição/Justificativa

O audiovisual é uma área que ainda sofre em termos de diversidade com a falta de profissionais em termos de gênero, raça ou classe social, o que limita a representatividade e a abordagem de diferentes realidades e perspectivas. De acordo com Meleiro, Alves e Xavier (p.82, 2022), “se as funções de comando no audiovisual são predominantemente ocupadas por homens brancos, a gerência do imaginário, da representação de gêneros, raças e sexualidades, a disseminação de valores, modismos e ideais políticos estão sob domínio de uma perspectiva majoritariamente masculina e branca.” Esta atividade abrange a criação e produção de vídeos curtos sobre a diversidade no audiovisual para exibição nas plataformas digitais PET RTVI. A proposta é que cada episódio possa destacar as sugestões de temas do grupo ou uma combinação deles, ou seja, criar um espaço para diálogos e entrevistas com especialistas e formadores de opinião, inclusive com histórias inspiradoras que contribuam para a conscientização e a mudança de comportamento nas relações profissionais do mercado audiovisual.

Objetivos

Criar e produzir vídeos curtos sobre a diversidade no audiovisual para exibição nas plataformas digitais PET RTVI e outros canais que se apresentarem disponíveis, como a TV UNESP, por exemplo. Discutir a importância da diversidade em termos de gênero, raça ou classe social na produção audiovisual. Propor formas de incrementar a diversidade na produção audiovisual. Atender o inciso VII do Artigo 2o. da PORTARIA MEC No. 343, DE 24 DE ABRIL DE 2013 que dispõe sobre os objetivos do Programa de Educação Tutorial e destaca a função de “contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero”.

Metodologia

Pré-produção: fase onde ocorre o planejamento detalhado do projeto e inclui a seleção de locações, elenco, equipe técnica, agendamento de filmagens, orçamento, criação de storyboards e preparação de equipamentos. Produção: fase onde ocorrem as filmagens ou gravações. A equipe de produção trabalha no set de filmagem (estúdio ou externas) e segue as informações descritas no roteiro e as diretrizes determinadas na pré-produção.

Pós-produção: finalizadas as gravações é realizada a montagem onde o material bruto é editado por meio da seleção das melhores cenas, são adicionadas as trilhas sonoras, e se necessários realizados os efeitos visuais, correção de cores. Enfim é feita a mixagem de áudio.

Resultados Esperados: Alinhados aos objetivos e verificáveis

Espera-se contribuir para o fortalecimento da discussão e divulgação da importância da diversidade em termos de gênero, raça ou orientação sexual.

Metodologia de Avaliação da Atividade pelo Grupo: Estratégias para feedback e impacto da atividade (ex: formulários, depoimentos)

Esta atividade se utiliza de uma metodologia de avaliação que incorpora a Avaliação Qualitativa (Qualitative Evaluation, Patton, 2002), a Avaliação Focada na Utilização (Utilization-focused Evaluation, Patton, 2002) e a Avaliação por Uso do Processo (Process Use, Patton, 2002). A primeira tem o propósito de guiar a escolha de quais métodos qualitativos são apropriados para a avaliação. Para Patton (1990), o grande desafio da sociedade da informação não é a capacidade de produzir, armazenar ou transmitir informações, mas sim reconhecer o que é importante saber e, de fato, como utilizar essa informação. A partir desta ideia é desenvolvida a segunda abordagem utilizada nesta proposta, a Avaliação Focada na Utilização (Utilization-focused Evaluation) definida como aquela que “busca envolver os usuários potenciais no processo avaliativo, através da participação em todas as etapas a avaliação, inclusive na tomada de decisões sobre a mesma” (Patton, 1998 apud Cruz, 2006). Desta forma, na avaliação é preciso levar em conta que as partes envolvidas no processo devem ser encorajadas a discutir aqueles problemas que foram importantes para elas, atraindo-as assim para um processo de aprendizagem decorrente das atividades propostas. Estas ideias levam, enfim, a terceira abordagem, a Avaliação por Uso do Processo (Process Use, Patton, 1998) que pode ser definida como o aprendizado que ocorre durante o processo de avaliação, ou seja, as mudanças individuais ocorridas na forma de pensar e se comportar e que é resultado decorrente da aprendizagem durante o processo de avaliação.

Referências bibliográficas:

MELEIRO, Alessandra. Mapeamento de Diversidade nos Cursos de Cinema e Audiovisual no Brasil. São Paulo: FORCINE, 2021. Disponível em < <https://latamtrainingcenter.com/forcine-realiza-mapeamento-de-diversidades-nos-cursos-de-cinema-e-audiovisual-do-brasil/?lang=pt-br> > Acesso em 08 de setembro de 2023.

MELEIRO, Alessandra; ALVES, Paula; XAVIER, Tainá. Diversidade na produção e na docência audiovisual no Brasil. Zanzalá-Revista Brasileira de Estudos sobre Gêneros Cinematográficos e Audiovisuais, v. 9, n. 1, p. 80-102, 2022. Disponível em < <https://periodicoshomolog.ufjf.br/index.php/zanzala/article/view/38572> > Acesso em 08 de setembro de 2023.

PATTON, M.Q. Qualitative Research and Evaluation Methods. 3. Ed. London: SAGE. 2002.

ATIVIDADE DE RECEPÇÃO DE CALOUROS – MOSTRA PET

Carga Horária: 80h

Dimensão: Ensino

Data Início da Atividade: 01/02/2026

Data Fim da Atividade: 30/03/2026

Descrição/Justificativa

A Mostra PET é um evento organizado pelo Programa de Educação Tutorial de Rádio, Televisão e Internet – PET-RTVI, que acontece durante a semana de recepção de calouros. A atividade consiste na exibição de trabalhos desenvolvidos por alunos da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da UNESP Bauru durante sua jornada na universidade. É principalmente dedicada aos calouros, para que estes tenham um contato inicial com seus cursos, mas pode contar com a participação de produções de outros membros da comunidade universitária que tenham interesse em expor seus trabalhos.

Objetivos:

O objetivo geral da Mostra PET é oferecer aos alunos ingressantes da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design uma atividade descontraída que propõe um contato inicial desses estudantes com seus demais colegas, veteranos e, principalmente, com seu curso. Por meio desta, os calouros poderão conhecer um pouco dos trabalhos que são realizados durante a jornada universitária dos alunos, assim, propicia uma imersão dentro do curso e um conhecimento das atividades que futuramente serão realizadas por eles.

Metodologia

Os organizadores do evento disponibilizarão um formulário de inscrições que será divulgado nas redes sociais do PET para que os veteranos interessados em ter seus trabalhos exibidos se inscrevam. Serão feitas algumas publicações em redes sociais com a intenção de potencializar a divulgação e aumentar o interesse e a participação do público na Mostra PET. A atividade está prevista para coincidir com a chegada dos calouros em 2026. Dessa forma, a data prevista para a elaboração e divulgação do formulário de inscrição é entre janeiro e fevereiro de 2024. Ainda em fevereiro, os organizadores deverão obter os equipamentos e demais materiais necessários para que o evento aconteça, separar e organizar a playlist de exibição, e também deverão trabalhar na elaboração de um cronograma para o dia da Mostra (ordem de exibição dos trabalhos, horários de intervalo, etc).

Resultados Esperados: Alinhados aos objetivos e verificáveis

Esperamos que a realização desta atividade contribua para o acolhimento e inserção dos ingressantes na comunidade universitária e em todas as experiências que ela oferece, bem como gerar boas expectativas quanto aos projetos futuros que os esperam na faculdade e quanto a uma nova vida na universidade, de uma forma geral. Além disso, é esperado que as próprias produções universitárias ganhem visibilidade frente à comunidade unespiana.

Metodologia de Avaliação da Atividade pelo Grupo: Estratégias para feedback e impacto da atividade (ex: formulários, depoimentos)

A atividade está prevista para coincidir com a chegada dos calouros, em fevereiro de 2024, de forma presencial. Enviaremos formulários aos participantes para que deixem suas impressões sobre o evento, tanto no aspecto da organização, como no da contribuição para os espectadores. Após o envio deste formulário, será avaliado pelo grupo responsável todos os pontos levantados pelos participantes para que possamos melhorar ainda mais o evento.

Referências Bibliográficas:

GUERRA, A. Mostras de cinema e festivais independentes: caminhos para a difusão cinematográfica no Brasil. Rio de Janeiro: Garamond, 2009.

XAVIER, I.; FERREIRA, L. (Orgs.). Mostras e festivais de cinema: modos de ver, modos de fazer. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2007.

ATIVIDADES PARA REDUÇÃO DA EVASÃO - FicaRTVI

Carga Horária: 200h

Dimensão: Ensino e Pesquisa

Data Início da Atividade: 01/02/2026

Data Fim da Atividade: 22/12/2026

Descrição/Justificativa

A evasão de estudantes nos cursos de graduação constitui um fenômeno complexo que impacta significativamente as instituições de ensino superior (IES), sejam elas públicas ou privadas. Este desafio é uma preocupação central para os gestores e pesquisadores na área da educação. Estudos demonstram que, em geral, os maiores índices de evasão se concentram nos primeiros dois anos de curso, frequentemente refletindo a dificuldade de adaptação do estudante ao novo ambiente. O presente planejamento visa propor e desenvolver ações específicas no curso de RTVI para mitigar e evitar a evasão, focando na construção de um ambiente universitário mais acolhedor e propício à permanência estudantil.

A literatura especializada, notadamente a partir dos trabalhos de Vincent Tinto, argumenta que a maioria das decisões voluntárias de abandono "decorre mais do que acontece dentro da universidade do que o que ocorreu antes do ingresso ou do que ocorre fora da universidade" (TINTO, 1993, p. 129, tradução nossa). A permanência do aluno é mediada pela qualidade das interações entre indivíduos e universidades, particularmente a partir das experiências acadêmicas e sociais. Entre as causas internas preponderantes identificadas para a evasão destacam-se: a falta de acolhimento dos calouros, a inacessibilidade do corpo docente para auxílio, relações conflituosas entre estudantes e professores e reprovações excessivas nos primeiros semestres. Adicionalmente, a pouca variação nos métodos de ensino e a desarticulação das disciplinas iniciais com as mais avançadas contribuem para o desengajamento.

Paralelamente aos fatores acadêmicos, a evasão é frequentemente motivada pela insatisfação com a escolha profissional e expectativas irrealistas sobre a carreira, muitas vezes decorrentes de um comportamento exploratório deficitário anterior ao ingresso. Para os alunos que desistem, o excesso de aulas teóricas e a ausência de utilização de novas metodologias de ensino, associadas a uma percepção de que o curso não prepara adequadamente para a prática profissional, são fatores relevantes. Fatores externos, como dificuldades financeiras, problemas familiares e questões de saúde mental, também compõem o quadro de vulnerabilidade do estudante.

É fundamental que o PET RTVI assuma um papel de protagonista nesse processo, reconhecendo que o ingresso na universidade exige um processo significativo de adaptação que culmina na integração acadêmica e social do aluno. Para combater esses

múltiplos fatores, este planejamento concentra-se em ações institucionais que facilitem a adaptação dos ingressantes. Isso inclui a implementação de métodos ativos de ensino (MORAES; HEIDEMANN; ESPINOSA, 2020) por meio de oficinas e cursos que favoreçam a colaboração, o protagonismo e aumentem as crenças de autoeficácia dos estudantes para reduzir o excesso de aulas teóricas em favor de atividades práticas e extracurriculares; e o fomento à participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão para promover a interação e o senso de pertencimento. O objetivo final é garantir que o curso de RTVI ofereça um ambiente acolhedor e oportunidades de integração, essenciais para mitigar a probabilidade de evasão (TINTO, 1993, 1997)

Objetivos

O objetivo central da oferta de cursos e oficinas variadas, como "Animação em stop-motion", "Fotografia", "Oficina de Currículo Lattes" e "Gestão do tempo", direcionadas aos ingressantes do curso de RTVI, é promover a integração acadêmica e social dos estudantes, fortalecendo seu comprometimento com o curso e mitigando os fatores de vulnerabilidade que levam à evasão.

Os objetivos específicos da oferta de cursos e oficinas são:

- Combater a insatisfação curricular utilizando métodos ativos e atividades práticas (Animação, Fotografia).
- Aumentar a interação e o senso de pertencimento e fortalecer a identidade profissional contato com a prática da área.
- Instrumentalizar os alunos com habilidades de gestão do tempo para superar dificuldades de organização.

Metodologia

A metodologia de execução da atividade baseia-se em ações rápidas e focalizadas no primeiro semestre do curso, período em que a evasão costuma ser mais intensa. O PET RTVI assume o papel de protagonista na organização e oferta de cursos e oficinas, criando um ambiente acolhedor que favoreça a integração acadêmica e social dos ingressantes.

O desenvolvimento das atividades se apoia em três pilares principais: (1) enfrentar o “excesso de aulas teóricas” e a “ausência de novas metodologias de ensino”, por meio de propostas que valorizem a participação ativa dos estudantes; (2) oferecer cursos práticos de curta duração, como “Animação em stop-motion” e “Fotografia”, que operem como métodos ativos de ensino e aproximem os calouros das práticas da área; e (3) investir na integração e na construção de confiança, estimulando interações qualificadas entre estudantes e docentes para fortalecer o sentimento de pertencimento e apoiar o enfrentamento de fatores internos e externos que levam ao abandono.

As oficinas serão planejadas de forma colaborativa e interativa, incentivando o trabalho em grupo e a convivência entre colegas e professores. Paralelamente, serão ofertadas oficinas de caráter instrumental, como “Gestão do Tempo” e “Currículo Lattes”, que orientem os estudantes à participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão e ampliem o acesso a oportunidades de assistência estudantil, aspectos diretamente relacionados à permanência. A certificação formal das atividades funcionará como reconhecimento do engajamento dos participantes e como reforço à sua trajetória formativa.

Resultados Esperados: Alinhados aos objetivos e verificáveis

Espera-se que, ao longo da execução destas atividades, os ingressantes do curso de RTVI sintam-se mais acolhidos e pertencentes ao ambiente universitário, reduzindo a sensação de isolamento típica do primeiro ano. A oferta de oficinas e cursos práticos deve estimular a participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão, fortalecendo o vínculo acadêmico com o curso e contribuindo para a redução dos índices de evasão nos dois primeiros anos, especialmente entre os estudantes que aderirem às ações propostas. Além disso, prevê-se uma melhoria na percepção do currículo, com a diminuição da insatisfação relacionada ao “excesso de teoria”, a partir da vivência de atividades práticas como animação em stop-motion e fotografia. Espera-se também o desenvolvimento de habilidades de gestão do tempo e organização dos estudos, repercutindo em melhor desempenho acadêmico e menor trancamento ou abandono de disciplinas. Por fim, almeja-se o fortalecimento da identidade profissional dos estudantes de RTVI e a obtenção de avaliações positivas sobre a relevância, o acolhimento e o impacto das oficinas em sua permanência e motivação no curso.

Metodologia de Avaliação da Atividade pelo Grupo: Estratégias para feedback e impacto da atividade (ex: formulários, depoimentos)

A avaliação da atividade será realizada pelo próprio grupo PET RTVI por meio de instrumentos simples e de fácil mensuração. Ao final de cada oficina ou curso, será aplicado um formulário on-line (Google Forms) com questões fechadas em escala Likert (1 a 5) sobre satisfação geral, acolhimento, percepção de pertencimento ao curso, utilidade prática da atividade e contribuição para a gestão do tempo e organização dos estudos. O formulário incluirá também 2 a 3 perguntas abertas curtas para que os participantes possam registrar sugestões e depoimentos livres sobre o impacto da experiência em sua permanência no curso. Além disso, serão registrados indicadores objetivos, como número de inscritos, número de participantes presentes, taxa de conclusão das atividades e participação recorrente em diferentes oficinas ao longo do ano. Esses dados quantitativos e qualitativos serão sistematizados em planilhas simples, permitindo comparar turmas, identificar pontos fortes e fragilidades das ações e gerar relatórios sintéticos a serem discutidos pelo grupo PET RTVI, pelo colegiado do curso e, quando pertinente, pela coordenação.

Referências bibliográficas:

BARDAGI, Marúcia Patta. Evasão e comportamento vocacional de universitários: estudo sobre desenvolvimento de carreira na graduação. 2007. Disponível em < <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/10762> > Acesso em 08/11/2024.

HASHIMOTO, Marcelo Setsuo; MAGNONI, Maria da Graça Mello; CAPELLINI, Vera Lucia Messias Fialho. As causas de evasão dos cursos de graduação de uma universidade pública estadual e as possíveis políticas públicas de enfrentamento. Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, p. e024090-e024090, 2024. Disponível em < <https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/download/18662/18568> > Acesso em 08/11/2024.

HEIDEMANN, Leonardo Albuquerque; ESPINOSA, Tobias. A evasão nos cursos de graduação: como entender o problema?. Revista Educar Mais, v. 4, n. 3, p. 451-459, 2020. Disponível em < <https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/educarmais/article/download/1939/1578> > Acesso em 08/11/2024.

JUNIOR, Jaime Souza Sales et al. Fatores associados à evasão e conclusão de cursos de graduação presenciais na UFES. Meta: Avaliação, v. 8, n. 24, p. 488-514, 2016. Disponível em < <https://www.academia.edu/download/93405234/e1f1865f0200b68c2df9601b1b0cabce3f3f.pdf> > Acesso em 08/11/2024.

TINTO, V. Classrooms as Communities: Exploring the Educational Character of Student Persistence. *Journal of Higher Education*, [S.l.], v. 68, n. 6, p. 599-624, 1997.

TINTO, Vincent. *Leaving college: rethinking the causes and cures of student attrition*. Chicago: University of Chicago Press, 1993

PROCESSO SELETIVO DE DISCENTES

Carga Horária: 60h

Dimensão: Ensino

Data Início da Atividade: 01/05/2026

Data Fim da Atividade: 22/12/2026

Descrição/Justificativa

O Processo Seletivo é a abertura de novas vagas para participação do Programa de Educação Tutorial -PET-RTVI, o qual seleciona estudantes da graduação de Comunicação: Rádio, Televisão e Internet do 2º ao 6º semestre que tenham interesse de fazer parte do grupo e possam dar continuidade ao programa e seus projetos com a saída dos membros mais antigos. É realizado de acordo com as normas do PET, por meio de uma comissão julgadora, sob a organização da Comissão de Gestão de Pessoas e coordenação da tutoria do projeto. As etapas de seleção dispõem de instrumentos de avaliação como um questionário, carta de intenção e entrevista individual para avaliação dos inscritos.

Objetivos

O Processo Seletivo tem como objetivo ampliar e renovar anualmente a participação de discentes, de forma a obter estudantes que possam agregar novas ideias para o melhor desenvolvimento do projeto como um todo.

Metodologia

O processo seletivo será realizado presencialmente na Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design - FAAC - em Bauru. A seleção será dividida em 3 etapas: 1ª - inscrição; 2ª - carta de intenção; 3ª - entrevista individual. A atividade será executada com o lançamento do Edital para Processo Seletivo Discente. Após 8 dias da divulgação do mesmo, serão abertas as inscrições, por meio de um formulário do Google Forms, de modo a sabermos a quantidade de pessoas com interesse em participar do projeto.

Em seguida, será avaliada a carta de intenção de todos os inscritos para que possamos analisar se o interessado possui entendimento sobre o projeto e suas atividades, agregando uma maior coleta de material para análise sobre o possível novo membro petiano. A terceira etapa será uma entrevista individual com a aplicação de um questionário realizado pela comissão de seleção, de forma presencial. Objetiva-se com essa etapa analisar o processo criativo do inscrito e, também, seu comprometimento para com o projeto. A atividade será concretizada, em estrutura e planejamento, de acordo com o Edital do Processo Seletivo Discente, procurando obter uma divulgação ampla sobre a abertura de vagas e sobre como o processo seletivo será realizado. Assim, será feita a aplicação das etapas de seleção.

Primeiramente com a delimitação do período de inscrição, depois com o desenvolvimento das cartas e, por fim, com o agendamento das entrevistas. As etapas de entrevistas serão realizadas presencialmente.

Resultados Esperados: Alinhados aos objetivos e verificáveis

Com a aplicação das etapas descritas poderemos analisar os candidatos de modo a verificar se suas características se adequam aos critérios de avaliação do processo seletivo. Objetiva-se que o processo traga alunos comprometidos, dedicados e que se interessem pela proposta do projeto. Visa-se também obter uma pluralidade nos perfis de ingressantes nos quesitos de etnia, gênero, sexualidade, entre outros. Dessa forma, a diversidade de ideias, pensamento e perspectivas serão garantidas, o que é primordial no processo de busca de aprimoramento interno do projeto. Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: Iremos avaliar a atividade conforme ela se realiza, com uma pontuação de 0 a 10 de acordo com o Edital, com os critérios de cada etapa e do que procuramos para o perfil do PET-RTVI.

Metodologia de Avaliação da Atividade pelo Grupo: Estratégias para feedback e impacto da atividade (ex: formulários, depoimentos)

A avaliação será durante o processo seletivo por meio da atribuição de pontuação aos candidatos e posterior ao processo identificando possíveis melhorias futuras na elaboração dos editais.

Referências Bibliográficas:

MEC. Programa de Educação Tutorial – PET. Manual de Orientações Básicas, 2006. Disponível em < <http://portal.mec.gov.br/pet/manual-de-orientacoes> > Acesso em 10 de setembro de 2023

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Carga Horária: 100h

Dimensão: Ensino, Pesquisa e Extensão

Data Início da Atividade: 01/02/2026

Data Fim da Atividade: 22/12/2026

Descrição/Justificativa

Eventos PET é uma atividade que diz respeito à participação do Grupo PET-RTVI nos eventos anuais que são realizados ao longo do ano, tais como o EPU (Encontro dos Grupos PET da UNESP), Sudeste PET 2026, e ENAPET (Encontro Nacional dos Grupos do Programa de Educação Tutorial). A participação é necessária para que os membros do PET possam conhecer melhor a filosofia do Programa de Educação Tutorial e vivenciar o intercâmbio de experiências com grupos de outras instituições e localidades. A atividade também privilegia a eventual participação dos petianos em outros eventos da área da Comunicação e do Audiovisual onde os trabalhos e pesquisas desenvolvidos possam ser publicizados.

Objetivos

Fazer com que seja possível a participação de todos os membros do PET-RTVI em no mínimo um desses eventos ao longo do ano, bem como a realização de apresentação de possíveis trabalhos desenvolvidos pelos petianos durante o anos letivos de 2025/2026, a fim de promover o crescimento pessoal e coletivo dos membros em relação ao projeto e a suas perspectivas individuais. Participar de forma efetiva na organização da “Semana da Cultura Audiovisual e Semana de Rádio, TV e Internet” do Curso de Comunicação: Rádio, TV e Internet 2026 com a proposição de “Dia PET RTVI”, onde serão oferecidas oficinas, palestras e apresentação das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelo grupo.

Metodologia

Para que os petianos possam participar dos eventos, é importante que haja um responsável pela coleta das informações desses eventos, tais como período de inscrição e datas. Para tanto, os membros da comissão interna “Científica” ficarão responsáveis por essa tarefa, de forma que, ao serem abertas as inscrições, essa informação será repassada como pauta nas reuniões administrativas mais próximas.

Caso os eventos sejam realizados ainda em plataformas virtuais, a participação do evento é possível e recomendada para todos os membros do grupo PET. Caso os eventos sejam realizados presencialmente, por questões financeiras (verba disponível), serão selecionados os petianos que serão inscritos para participar através de critérios a serem estabelecidos pelo grupo. Sob essa situação, os alunos participantes estarão

encarregados de situar os demais membros sobre o decorrer das atividades e os conhecimentos adquiridos.

Resultados Esperados: Alinhados aos objetivos e verificáveis

Essa atividade pretende viabilizar a presença do PET-RTVI nos eventos em si, assim como enfatizar o quanto a participação em eventos realizados pelos grupos PET proporcionam um conhecimento muito mais abrangente sobre o funcionamento, as dinâmicas e as proporções do Programa de Educação Tutorial, o qual só é realmente adquirido e absorvido em seu todo através dessa experiência. Desta forma, espera-se que os petianos, ao participarem, saiam dos eventos com ideias e propostas (oficinas, workshops, intervenções internas e externas) que sejam plausíveis de serem aplicadas na dinâmica interna do projeto, visando a melhoria, incrementação e excelência dos membros e do projeto como um todo, buscando assim manter o PET-RTVI dentro das normas de funcionamento que estão em vigor.

Metodologia de Avaliação da Atividade pelo Grupo: Estratégias para feedback e impacto da atividade (ex: formulários, depoimentos)

A avaliação da participação dos membros do PET-RTVI nos eventos do Programa de Educação Tutorial ocorrerá por meio de uma reunião extraordinária marcada após a finalização de cada evento (EPU, SUDESTEPET, ENAPET), visando o debate e aproximação dos encaminhamentos e sugestões aprovados pelas respectivas assembleias. A partir desse debate, deverá vir a ser confeccionado um documento redigido em grupo, de conteúdo sintético das formas que a equipe do PET-RTVI irá se apropriar para fazer valer, participar, disseminar ou incrementar as propostas debatidas.

Referências Bibliográficas:

MEC. Programa de Educação Tutorial – PET. Manual de Orientações Básicas, 2006. Disponível em < <http://portal.mec.gov.br/pet/manual-de-orientacoes> > Acesso em 10 de setembro de 2023

Programa de Educação Tutorial do Curso de Comunicação: Rádio, TV e Internet

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17867671>